

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ «ЭРИТРОПОЕТИН» У БОЛНЫХ ХБП III-IV СТАДИЙ

Жуманазаров С.Б.

Ташкетская медицинская академия, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162192>

В основе нефропатии лежит широкий спектр нарушений (включая сердечно-сосудистую заболеванием, артериальную гипертензию, гломерулосклероз), при этом возможности этиологического лечение при нефропатии весьма ограничены. В связи с этим на первые позиции выдвигаются различные схемы патогенетического лечения, важнейшим компонентом которых является антианемическая терапия. Такая терапия способствует улучшению сосудистого русла, улучшению клубочковой фильтрации и замедлению прогрессирования заболевания. Связи с этим поиск и разработки новых схем с использованием современных антианемических препаратов, к которым относится «Эритропоетин» является насущной потребностью и составляет актуальность данного исследования.

Цель и задачи. Целью настоящего исследования будет являться изучение в сравнительном аспекте эффективность препарата «Эритропоетина» у больных хронической болезнью почек III-IV стадии.

Материалы и методы. Для научного исследования были отобраны клинические материалы и лабораторные анализы 40 больных с хронической болезнью почек III-IV стадии при сахарным диабетом и несахарных заболеваниях почек, которые получали стационарное лечение в отделении нефрологии клиники Ташкентской Медицинской Академии с марта 2022-года по марта 2023-года. Клубочковую фильтрацию рассчитывали по формуле СКД-ЕРІ. Азотистый обмен оценивался по показателям мочевины, креатинина в сыворотке, определяемых общепринятыми методами. Длительность исследования составила 60 дней. Контрольным точками явились первый, десятый, тридцатый и шестдесятый день. Всем больным проводилось базисное лечение диабетической и недиабетической нефропатии, включавшее диету, коррекцию водно-электролитных нарушений, артериальной гипертензии, ацидоза, гипогликемическую, антиагрегантную и антикоагулянтную терапию, а также антианемическое лечение. При этом больные были произвольно разделены на 2 группы (А и В), сопоставимые по полу, возрасту, весу и росту. Больным группы А (ХБП III-IV стадии диабетической этиологии) в составе комплексной терапии назначали

«Репо» по 2000 ЕД 3 раза в неделю, парентеральный препарата железа 1 раз в сутки 10 дней и пероральный препарата железа, больным группы В (ХБП III-IV стадии недиабетической этиологии) в составе комплексной терапии назначали «Репо» по 2000 ЕД 3 раза в неделю, парентеральный препарата железа 1 раз в сутки 10 дней и пероральный препарата железа. Курс приема пероральный препарата железа составил 60 дней. Результаты исследования обработаны статистически с использованием критерия t Стьюдента для парных и непарных переменных. Различия считали достоверными при $p < 0,05$.

Результаты исследования. Как показали полученные результаты, СКФ до лечения составили в среднем $55,03 \pm 0,83$ мл/мин, гемоглобина – $95,6 \pm 16,4$ г/л, мочевины – $9,3 \pm 0,85$ ммоль/л, креатинин – $284,5 \pm 4,7$ мкмоль/л. На 10 день лечения получены лабораторные показатели: в группе А СКФ – $55,26 \pm 0,83$ мл/мин, гемоглобина – $98,4 \pm 14,7$ г/л, мочевины – $8,8 \pm 0,83$ ммоль/л, креатинин – $279,7 \pm 5,1$ мкмоль/л. У пациентов группы В эти параметры были следующими: СКФ – $55 \pm 1,16$ мл/мин, гемоглобина – $100,8 \pm 11,5$ г/л, мочевины – $8,9 \pm 1,1$ ммоль/л, креатинин – $279,2 \pm 4,80$ мкмоль/л. На 30 день лечения получены лабораторные показатели: в группе А СКФ – $65,26 \pm 0,83$ мл/мин, гемоглобина – $101,4 \pm 11,7$ г/л, мочевины – $7,8 \pm 0,83$ ммоль/л, креатинин – $119,7 \pm 5,1$ мкмоль/л. У пациентов группы В эти параметры были следующими: СКФ – $67 \pm 1,16$ мл/мин, гемоглобина – $110,5 \pm 11,5$ г/л, мочевины – $7,9 \pm 0,8$ ммоль/л, креатинин – $118,2 \pm 4,80$ мкмоль/л. К концу исследования у больных группы А отмечено недостоверное повышение гемоглобина. У больных группы В такой динамики замечено не было. Очевидно, что в данный срок коррекция анемических нарушений препаратом эритропоэтин в рекомендуемых терапевтических дозировках у больных ХБП III-IV стадии является безопасной и оказывает антианемический эффект.

Вывод. По результатам нашего исследования уже через 2 месяц отмечено увеличение содержания гемоглобина на фоне применения препаратов железа и его комбинации с Репо. Его использование в указанные сроки оказалось безопасным и достаточно эффективным. Для достижения более значимых результатов, вероятно, требуется более длительный курс лечения этим препаратом.

Использованная литература:

1. Мирзаева, Г. П., & Турсунова, Л. Д. (2019). Некоторые показатели суточного мониторирования артериального давления у больных с

метаболическим синдромом. In Противоречия современной кардиологии: спорные и нерешенные вопросы (pp. 40-40).

2. Мирзаева, Г. П., Жаббаров, О. О., Аликулов, И. Т., Бувамухамедова, Н. Т., & Рахматов, А. М. (2022). Особенности течения подагрического поражения почек у больных с ожирением.

3. Mirzaeva, G. P., Jabbarov, O. O., & Buvamuxamedova, N. T. (2022). Features of the course of gouty kidney disease in patients with obesity. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(13), 159-161.

4. Сайдалиев, Р. С., Ходжанова, Ш. И., Жуманазаров, С. Б., & Мирзаева, Г. Ф. (2023). Дополнительный Прием Предутала Mr У Пациентов С Острой И Хронической Сердечной Недостаточности. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 4(1), 64-67.

5. Рахматов, А., Жаббаров, О., Қодирова, Ш., Жуманазаров, С., Мирзаева, Г., & Тожибоев, М. С. (2022). Подаграда буйраклар зарарланишининг клиник ва генетик хусусиятлари.

6. Эшметова, С., Кенжаев, М., Максудова, М., & Жуманазаров, С. (2021). Возникновение желудочковая аритмий сердца у больных постинфарктным кардиосклерозом и методы их лечения.

